

O‘ZBEK TILIDA FE’LNI FE’LGA BOG‘LOVCHI VOSITALAR TASNIFI

Shavkatov Sherzod Shavkatovich

Teacher, Department of Practical English, Navoi State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19231689>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida fe’lni fe’lga bog‘lovchi vositalarning tasnifi ko‘rib chiqiladi. Fe’l turkumiga mansub so‘zlarning o‘zaro birikishi boshqa so‘z turkumlariga mansub birikmalardan farq qiladi va muayyan grammatik vositalarni talab qiladi. Maqolada ravishdosh, sifatdosh, kelishik va ko‘makchilar kabi vositalar asosiy guruhlar sifatida aniqlanib, ularning leksik-grammatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada har bir guruhning semantik va sintaktik xususiyatlari, fe’lning boshqa turkumlar bilan bog‘lanishidagi vazifalari yoritiladi. Shu bilan birga, fe’lni fe’lga bog‘lovchi vositalarning umumiylik va farqlilik jihatlari, shuningdek, ularning zamon, tarz va munosabat belgilari bilan bog‘liqligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: fe’lni fe’lga bog‘lovchi vositalar, tasniflash, o‘zbek tili, fe’l, ravishdosh, sifatdosh, kelishik, ko‘makchi, fe’l birikmalari, grammatik vositalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается классификация средств связи глагола с глаголом в узбекском языке. Сочетание слов, принадлежащих к глагольной категории, отличается от сочетаний слов других категорий и требует определённых грамматических средств. В исследовании выделены такие средства, как деепричастие, причастие, падежные формы и вспомогательные слова, как основные группы, и проанализированы их лексико-грамматические особенности. В статье освещаются семантические и синтаксические характеристики каждой группы, а также функции, которые они выполняют в сочетании глаголов с другими частями речи. Кроме того, показаны общие и различительные черты средств связи глагола с глаголом, а также их связь с временными, модальными и аспектуальными категориями.

Ключевые слова: средства связи глагола с глаголом, классификация, узбекский язык, глагол, деепричастие, причастие, падеж, вспомогательные слова, глагольные сочетания, грамматические средства

Abstract. This article examines the classification of means linking verbs to verbs in the Uzbek language. The combination of words belonging to the verb category differs from combinations of words in other categories and requires specific grammatical tools. The study identifies participles, gerunds, case markers, and auxiliaries as the main groups and analyzes their lexical and grammatical features. The article highlights the semantic and syntactic properties of each group and the functions they serve in linking verbs with other parts of speech. In addition, the commonalities and distinctions of the means linking verbs to verbs, as well as their relation to tense, mood, and aspect markers, are presented

Keywords: means linking verbs to verbs, classification, Uzbek language, verb, gerund, participle, case markers, auxiliaries, verb combinations, grammatical tools

Fe’lning boshqa fe’lga birikishi boshqa so‘z turkumlariga mansub so‘zlarning o‘zaro birikishidan biroz farqlanadi. Masalan, ot so‘z turkumiga mansub so‘zlar o‘zbek tilida ham, ingliz tilida ham hech qanday grammatik vositalarsiz, ohang yoki so‘z tartibi vositasida ham

birikma hosil. Ammo har ikkala tilda fe’l turkumiga mansub ikki so‘zning birikishida muayyan biriktiruvchi vositalardan foydalaniladi. Bu, albatta, fe’l turkumining o‘ziga xos sintaktik xususiyatlari bilan bog‘liq. Zero, fe’l so‘z turkumi gapda boshqa turkum so‘zlarini biriktirib, boshqarib keladi. Ma’lumki, so‘zlar tilda so‘z turkumlari deb ataluvchi guruhlariga ajralar ekan, ular obyektiv reallikning ondagi subyektiv aks etishi sifatida yuzaga chiqadi. Bunda fe’l so‘z turkumi so‘zlari o‘rni gap qurilishidagi ahamiyati, grammatik kategoriyalarining muhimligiga ko‘ra qanday bo‘lishini belgilaydi. Chunki so‘z turkumlari “leksik-grammatik kategoriyalar turli grammatik guruhlariga mansub so‘zlarning birlashishi, o‘zaro zidlanishi natijasida tuziladi”¹.

Fe’lni fe’lga bog‘lovchi vositalarni har ikki tilda tasniflash uchun, avvalo, tasnif atamasi mohiyatini aniqlashtirib olishimiz lozim bo‘ladi. “Tasnif, klassifikatsiya – ilm yoki inson faoliyatining biror sohasiga oid o‘zaro bir xil tushunchalar sistemasi. Tasnif har bir fanga xos muhim mantiqiy amal bo‘lib, uning vositasida shu fan doirasida to‘plangan bilimlar qat’iy tartibga solinadi”². Shuni ta’kidlash lozimki, tasnif muayyan fanni yoki obyektini o‘rganishda qulaylik yaratadi, jarayonni osonlashtiradi. Tasnif haqida fikr yuritilgan ekan, uning tabiiy va sun’iy tiplari farqlanishini yodda tutish zarur. Tabiiy tasnif to‘plamni hosil qiluvchi unsurlarning muhim belgilariga tayansa, sun’iy tasnif asosida nomuhim belgilar yotadi. Har qanday fandagi tasniflar muayyan vaqt o‘tishi bilan bilimlarning boyishi hisobiga o‘zgarishi mumkin. Boshqacha aytganda, tasniflar ochiq sistemalar hisoblanadi va ular boyitilishi, tuzatilishi, qisqartirilishi mumkin. Tasniflash shu uchun muhimki, uning vositasida tushunchalar tafakkurda aniqlashadi, muayyan tizim vositasida tartiblashadi. Boshqacha aytganda, tasniflash natijasida hosil qilingan bilimlar tafakkurda tartibli “joylashadi”. Shu o‘rinda tasniflanayotgan unsurlar qaysidir xususiyati bilan umumiylik hosil qilishini ta’kidlab o‘tish maqsadga muvofiq.

O‘zbek tilida fe’lni fe’lga bog‘lovchi vositalar sifatida ravishdosh, sifatdosh, kelsihik va ko‘makchilar qayd etilishi mumkin. Tilshunoslikda bu birliklar o‘zining leksik, grammatik xususiyatlariga ko‘ra turli guruhlardan joy oladi. Masalan, sifatdosh va ravishdosh shakllari tilshunoslikda fe’lning vazifa shakllari, xoslangan shakllari, fe’lning boshqa turkumlarga monand shakllari, shuningdek, o‘zgalovchi kategoriya sifatida tadqiq qilinadi³. Chunki bu shakllar fe’l turkumiga oid so‘zlarni kesimdan boshqa vazifa bajarishga xoslaydi, boshqa turkum (sifat, ravish va ot) belgilarini qo‘shadi. Fe’lning bu shakllari orasida ravishdoshda “fe’lni fe’lga bog‘lash” xususiyati undagi ravishlik belgilariga asoslanadi. Chunki fe’lning ravishdosh shaklida ham fe’l turkumiga, ham ravish turkumiga xos xususiyatlar mavjud bo‘ladi. Boshqa bir fe’l orqali ifodalangan harakatning belgisini ifodalash, shuningdek, darajalanish xususiyatiga ega.

Sifatdosh shakllarining umumiy grammatik ma’nosi sifatida “fe’lni otga bog‘lash, shaxs yoki narsaning harakat bilan bog‘liq belgisini ifodalash” keltiriladi. Sifatdosh shaklidagi fe’llar otlashganda ot turkumining grammatik xususiyatlariga ega bo‘ladi. Shu tufayli sifatdosh shaklidagi fe’l boshqa fe’lga birikishi mumkin. Bunda kelishik va ko‘makchilardan bog‘lovchi vosita sifatida faol foydalanilishi tabiiy hol. Ammo sifatdosh

¹ Ro‘ziyeva R. Tilshunoslikda ko‘p valentli fe’llarning o‘rganilishi fe’lning grammatik kategoriyalari // Новости образование: исследование в XXI веке. № 10 (100), 2023. – С.429.

² Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 12 жилдлик. 8-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2004. – Б.292. (– 704 б.)

³ Sayfullayev R. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B.202. (– 416 b.); Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – B.236. (– 463 b.); Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – 399 б.

shaklidagi fe’l kelishik shakllarisiz ham hokim maqomdagi fe’lga birikishi mumkin “Leksema nutqda voqelanar ekan, uning atash va vazifa semasi voqelanishida turli morfologik va sintaktik qurshov ta’sirida sezilarli o’zgarish kuzatiladi. Fe’l leksemaning nutqiy reallashuvida asosiy o’rin tutuvchi tasniflovchi o’zgalovchi kategoriyasi a’zosidan biri bo’lmish sifatdosh shakli fe’lning mazmun plani – semema tarkibiga jiddiy ta’sir etishi bilan ajralib turadi”⁴. Sifatdosh shakllari nisbiy zamon ifodalashiga ko’ra turlarga ajratiladi. Bunda sifatdosh hosil qiluvchi barcha shakllar (-gan, -(a)yotgan, -(y)digan, -(a)r, -(u)vchi, -mish, -ajak, -asi(-gusi)) emas, balki -gan (o’tgan zamon), -(a)yotgan (hozirgi zamon), , -(y)digan (kelasi zamon) nazarda tutilmoqda. Zero, mazkur uch shakl o’zaro zamon bilan farqlanganligi, bu zamonlar kesimga nisbatan belgilanganligi uchun nisbiy zamon hisoblanadi. Shu sababli bu uch shakl tilshunoslikka doir darslik va qo’llanmalarda sifatdoshning zamon ifodalashiga ko’ra turlari sifatida baholanadi.

Kelishik shakllari o’zbek tilida fe’lni fe’lga bog’lashi uchun tobe maqomdagi fe’l sifatdosh yoki harakat nomi shakllaridan birida bo’lishi talab etiladi. Kelishik shakllari “oldingi mustaqil so’zni keyingi mustaqil so’zga bog’lash” umumiy grammatik ma’nosi ostida birlashadi. Shu bilan birga ularning har biri o’z birikmaga qo’shishi mumkin bo’lgan semantik xususiyatiga ko’ra farqlanadi. Bu jarayon “dialektikaning umumiylik-maxsuslik – alohidlik kategoriyasi asosida amalga oshadi”⁵. Tilshunoslikda umumiy grammatik ma’noning parchalanishi umumiy grammatik ma’noning oraliq grammatik ma’noga va oraliq grammatik ma’noning xususiy grammatik ma’noga o’tishi tarzida namoyon bo’ladi. Shu sababli hozirda o’zbek tilidagi aksariyat manbalarda oltita a’zodan iborat ekanligi tan olinadigan kelishik kategoriyasi ana shu umumiyliklar va farqlarga asoslanadi. Kelishiklarni, shuningdek, muayyan shaklga egalik/ega emaslik xususiyatiga ko’ra ham guruhlarga ajratish mumkin. Bunda bosh kelishik nol shaklda bo’lganligi uchun boshqa kelishik shakllariga qarama-qarshi qo’yiladi. Umuman olganda, kelishik kategoriyasi ismlarning boshqa so’zlar bilan munosabatini ko’rsatar ekan, bunda sifatdosh va harakat nomi shakllarining hokim bo’lakka birikishi ham tushunilishi lozim. Shunday holatdagina kelishik shakllarining ikki fe’lni o’zaro biriktiruvchi vositalardan biri ekanligi namoyon bo’ladi. Masalan, *o’qishni o’rganmoq, bilganlaridan gapirib bermoq, yugurishga harakat qilmoq, so’raganlarga javob bermoq* kabi birikmalarda sifatdosh va harakat nomi shaklidagi fe’llar hokim maqomdagi fe’lga kelishik shakllari yordamida birikkanligini ko’rishimiz mumkin.

Ko’makchilar ham o’rni bilan matnlarda kelishiklarni almashtirishi mumkin. Ko’makchilar o’zbek tilshunosligida yordamchi so’zlarning biri sifatida o’rganiladi. “Yordamchi so’zlar, ayniqsa, ko’makchi so’zlarni tahlilga tortilar ekan, avvalo, so’z atamasiga diqqat qaratish lozim. Nafaqat ko’makchilarni, balki boshqa yordamchi so’zlarni ham so’z deb hisoblamaslik “so’z” atamasini “leksema” tushunchasi bilan almashtirishdan kelib chiqqan”⁶. Ammo bir guruh tilshunoslar ko’makchilarni, boshqa yordamchilar kabi, oraliqlik tabiatiga ega, deb e’tirof etadilar. Bu borada quyidagi fikrlarni keltirish o’rinli bo’ladi: “Tilshunoslikda yordamchi so’zning leksema va qo’shimcha orasida “oraliq

⁴ Замонавий ўзбек тили. Морфология / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б.281. (– 468 б)

⁵ Замонавий ўзбек тили. Морфология / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б.351. (– 468 б)

⁶ Erbuteyeva Sh. Ko’makchi so’zlar haqida ba’zi mulohazalar // Science and innovation. International scientific journal. Volume 1, Issue 7. 2022. – P.1176.

uchinchi” ekanligi, ham leksema, ham grammatik morfema xususiyatini o‘zida mujassamlashtirishi aniqlangan. Ular shaklan leksema, mazmunan qo‘shimcha”⁷. Tilshunoslikdagi yordamchi so‘zlar haqidagi bu munozaralar ko‘makchining “ot va otlashgan so‘zlarni hokim so‘zga bog‘lash” umumiy grammatik ma‘nosiga hech qanday aloqasi yo‘q, albatta. Ko‘makchilarning aynan shu umumiy grammatik ma‘nosi ikki fe’lni o‘zaro biriktiruvchi vosita sifatida qo‘llanishiga yordam beradi. Buning uchun fe’llardan biri (tobe maqomdagi fe’l) sifatdosh yoki harakat nomi shaklida bo‘lishi lozim. *Ishlagani tufayli mukofotlanmoq, so‘ragani uchun aytmoq, aldash bilan tanilmoq, o‘qish uchun kelmoq* kabi ikki fe’ldan iborat birikuvlar ko‘makchilar vositachiligida hosil qilingan.

Ko‘makchilar o‘zbek tilshunosligida bir nechta xususiyatiga ko‘ra tasniflanadi. Masalan, ba’zi o‘rinlarda mustaqil so‘z vazifasida kela olish/olmasligiga ko‘ra sof va vazifadosh ko‘makchilar ajratiladi. Bunda sof ko‘makchilar sifatida batamom o‘z lug‘aviy ma‘nosini yo‘qotgan *bilan, uchun, kabi, singari, uzra, sayin, qadar* so‘zlari ajratiladi. *Tashqari, bo‘yi, tomon* kabi o‘rni bilan ot vazifasini, *o‘zga, boshqa* kabi sifat, *so‘ng, keyin, avval* kabi ravish, qaraganda, ko‘ra kabi fe’l vazifasini bajarishi mumkin bo‘lgan so‘zlar vazifadosh ko‘makchilar (ba’zi manbalarda ko‘makchi vazifasidagi so‘zlar yoki yarim ko‘makchilar) hisoblanadi.

Umuman olganda, fe’lni boshqa fe’lga biriktiruvchi vositalar o‘zbek tilida leksik-grammatik xususiyatlariga ko‘ra turli tizimlardan o‘rin oladi. Jumladan, sifatdosh va ravishdosh shakllari fe’lning o‘zgalovchi kategoriyasi sifatida fe’lni boshqa turkumlar vazifasini bajarishga xoslasi, kelishik shakllari ismlarning munosabat shakllari qatoridan o‘rin oladi. O‘zbek tilidagi matnlarda kelishik shakllari biloan sinonimiya hosil qila oladigan ko‘makchilar esa yordamchi so‘zlar turkumiga mansub. Ammo sanalgan shakllar ikki fe’lni biriktiruvchi vositalar sifatida umumiylik hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ro‘ziyeva R. Tilshunoslikda ko‘p valentli fe’llarning o‘rganilishi fe’lning grammatik kategoriyalari // Новости образования: исследование в XXI веке. № 10 (100), 2023. – С.429.
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 12 жилдлик. 8-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2004. – Б.292. (– 704 б.)
3. Sayfullayev R. va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B.202. (– 416 b.);
4. Замонавий ўзбек тили. Морфология / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б.281. (– 468 б)
5. Замонавий ўзбек тили. Морфология / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б.351. (– 468 б)
6. Erbuteyeva Sh. Ko‘makchi so‘zlar haqida ba’zi mulohazalar // Science and innovation. International scientific journal. Volume 1, Issue 7. 2022. – P.1176.
7. Замонавий ўзбек тили. Морфология / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б.431-432. (– 468 б)

⁷ Замонавий ўзбек тили. Морфология / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б.431-432. (– 468 б)